

O'ZBEKISTONDA RAQOBATCHILIK MUHITINING VUJUDGA KELISHI VA MONOPOLIYAGA QARSHI QONUNCHILIKNING AMAL QILISHI

International
scientific and
practical conference

Odiljonov Xushnud

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Raqobat har qanday bozor iqtisodiyotining asosiy omillaridan biri bo'lib, iqtisodiy rivojlanish va barqarorlikning muhim shartidir. O'zbekistonda raqobat muhiti va monopoliyaga qarshi choralar bozor islohotlarining ajralmas qismi sifatida rivojlanmoqda. Bu maqolada raqobatchilik muhitining shakllanishi va monopoliyaga qarshi qonunchilikning ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Raqobat, monopoliyaga qarshi qonunchilik, raqobatchilik muhiti, bozor iqtisodiyoti, xususiylashtirish, antimonopoliya qo'mitasi, davlat islohotlari, narxlarni tartibga solish, xorijiy investitsiyalar, iqtisodiy liberallashtirish, adolatli raqobat, innovatsiyalar, iqtisodiy rivojlanish, tovar va xizmatlar bozori, iste'molchilar huquqlari

Kirish.

Raqobatchilik muhitining vujudga kelishi. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida davlat iqtisodiyotni liberallashtirish, xususiy sektorni rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilish uchun keng ko'lamlı islohotlarni amalga oshirdi. Ushbu jarayon davomida raqobatchilik muhitining rivojlanishi uchun quyidagi omillar muhim rol o'ynadi.

Xususiylashtirish va erkin bozor tamoyillari.

Ko'plab davlat korxonalari xususiylashtirilib, bozorga yangi ishtirokchilar kirdi. Bu raqobatchilikni kuchaytirishga zamin yaratdi.

Tadbirkorlikni rivojlantirish: Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun qonunchilik bazasi takomillashtirildi, soliq imtiyozlari va kreditlash tizimi joriy etildi. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish: O'zbekiston iqtisodiyoti xalqaro bozorga ochilib, xorijiy investorlar uchun qulay sharoit yaratildi. Bu esa yangi texnologiyalar va mahsulotlarning bozorga kirib kelishini ta'minladi.

Monopoliyaga qarshi qonunchilikning amal qilishi. Raqobatchilik muhitini shakllantirishda monopoliyaga qarshi qonunchilik muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda bu borada bir qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar qabul qilingan, jumladan:

“Raqobat to'g'risida”gi qonun: Ushbu qonun iqtisodiyotni sog'lomlashtirish, monopoliyalarning faoliyatini cheklash va bozordagi adolatli raqobatni ta'minlashga qaratilgan.

Antimonopoliya qo'mitasi faoliyati: Antimonopoliya qo'mitasi monopoliyalarning noqonuniy faoliyatini aniqlash, narxlarni asossiz oshirishni oldini olish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha ish olib boradi.

Tovar va xizmatlar bozorini nazorat qilish: Monopoliyaga qarshi qonunlar tovar va xizmatlar narxlarining sun'iy oshirilishini cheklash hamda korxonalar o'rtasida adolatli raqobatni ta'minlashni maqsad qilgan.

Amalga oshirilayotgan islohotlar va natijalar.

So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati iqtisodiy liberallashtirish va raqobatni rivojlantirish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Raqobatni rivojlantirish uchun davlat xaridlarida oshkoralik tamoyillarini joriy etish. Monopoliyalarning ayrim yo'nalishlarini xususiy sektor bilan raqobatlashishga moslashtirish. Xorijiy investorlar uchun yangi imkoniyatlarni ochish orqali texnologik yangiliklarni joriy qilish.

Xulosa. O'zbekistonda raqobatchilik muhitini shakllantirish va monopoliyaga qarshi qonunchilikning samaradorligini oshirish iqtisodiy rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar bozorda adolatli raqobatni kuchaytirish, iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish hamda innovatsion rivojlanishni rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, qonunchilikni yanada takomillashtirish va uning ijrosini ta'minlash iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Raqobat to'g'risida"gi qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni: "Iqtisodiyotni liberallashtirish va raqobatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" (so'nggi tahrirlar).
3. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi hisobotlari.
4. Karimov, I. A. O'zbekiston bozor islohotlari yo'lida. Toshkent: O'zbekiston, 1995.
5. Xabibullayev, M. R. Iqtisodiyotda raqobat va monopoliyalarni tartibga solish. Toshkent: Iqtisodiyot, 2010.
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari (<https://stat.uz>).
7. Jahon Banki va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi tahliliy ma'lumotlari: O'zbekiston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish (<https://worldbank.org>).
8. Boymirzayev, O. Raqobat va monopoliyaga qarshi kurash tamoyillari. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
9. Shodmonov, S. O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya, 2002.
10. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning O'zbekiston bozor iqtisodiyoti rivoji bo'yicha hisobotlari (masalan, IMF va OECD hisobotlari).